

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

42e jaargang, nr. 6 juni 1968

INHOUDSOPGAVE

<i>Vervangingswaarde-theorie en winstprobleem</i>	blz. 284
<i>door Prof. Dr. H. J. van der Schroeff</i>	
<i>Het ontwerp van wet op de jaarrekening van ondenemingen</i>	blz. 298
<i>door G. Timmer</i>	
<i>Boekbespreking:</i>	
<i>Treuhand- und Revisionswesen door Erich Loitlsberger</i>	blz. 323
<i>door W. Groenendijk</i>	
<i>Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en bedrijfs- huishoudkunde</i>	blz. 325